

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLANING YANGI O'QUV SHAROYITIGA MOSLASHISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Xayitova Malika Muradullayevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 50-sonli maktab psixologi

Xadjayeva Sanobar Atabayevna

Xorazm viloyati Urganch tumani Urganch tuman 40-sonli maktab psixologi

Annotatsiya. Maqolada kichik maktab yoshidagi bolaning yangi o'quv sharoitiga moslashish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kichik maktab yoshidagi bolalar, maktab psixologi, pedagog, ota-ona, ta'lim, tarbiya, o'quv faoliyati, o'quv material, o'zlashtirish, ta'limiy topshiriqlar.

Ilk maktabga qadam qo'yayotgan kichik maktab yoshidagi bolalar ta'lim muassasidagi yangi o'quv sharoiti talablariga moslashish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Aynan bu faoliyat maktab psixologining boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib boradigan amaliy psixologik xizmatining muhim jihati hisoblanadi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, amalda moslashish vaqti hamma bolalarda ham bir xilda samarali o'tmasligi mumkin. Bolaning maktabda moslashishdagi qiyinchiliklar faqat ota-onalarning shikoyatlaridagina emas, balki boshlang'ich ta'lim pedagoglarning birinchi sinf o'quvchilariga berayotgan tafsianomalarida ham qayd etilmoqda. Masalan, ota-onalar bolaning maktabga borishi, uy vazifasini bajarishni xohlamayotganligi, uning tutqich bermasligi, juda asabiy bo'lib qolganini aytishsa, pedagoglar bu bolalarning darsda diqqatsizligi tartibsizligi, tengdoshlari bilan tez-tez arazlashib qolishlariga e'tibor berishmoqda. Bunday holatlarda bolalarda asabiy ruhiy buzilish va ularning psixik rivojlanishida orqada qolish vujudga keladi.

Bolalar maktabda o`qishga qanchalik tayyor bo`lmasalar, maktabda moslashish davri shunchalik qiyin va uzoq kechadi. Psixologlar bolani maktabda o`qishga tayyor [deganlarida uning jismoniy](#), psixologik va shaxsiy tayyorgarligini nazarda tutadilar.

Ma'lumki, maktabgacha yosh davrida u yoki bu sababga ko`ra yoshiga muvofiq, to`laqonli rivojlanmagan ko`plab bolalar uchun maktabga kelish murakkab sinov bo`lishi mumkin va ular qator muammolarga duch keladilar. Bu qiyinchiliklarni biz to`rtta guruhga ajratib ko`rsatishimiz mumkin:

1. Kun tartibi bilan bog`liq qiyinchiliklar asosan ko`proq maktabgacha ta`lim muassasasiga bormagan bolalarda kuzatiladi. Shuningdek, ularda ixtiyoriylik, o`zini boshqarish va uyushqoqlik nisbatan past darajada namoyon bo`ladi.

2. Kommunikativ qiyinchiliklar - tengdoshlari bilan muloqot tajribasi etarli bo`lmagan bolalarda jamoadagi o`z o`rniga o`rganishga qiynalishda namoyon bo`ladi.

3. Pedagoglar bilan o`zaro munosabatlardagi qiyinchiliklar.

4. Oilaviy sharoitdagi o`zgarishlar bilan bog`liq muammolar.

Afsuski, ko`pchilik o`quvchilar uchun bu muammolar hal etib bo`lmasligicha qoladi. Agar bu holatlarda maktab psixologi, pedagog, ota-onalar tomonidan yordam berilmasa, bolada turli ko`rinishdagi asbiylashish holatlari maktabga tayyor emaslikning noadekvat kompensatsiyasi sifatida yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli maktab nevrozlarini erta diagnostikalash, korrektsiyalash va profilaktika qilish dolzarb va favqulodda muhim muammo hisoblanadi.

6-9 yoshdagi bolalarda nevroitik holat ichki: ortiqcha xavotir, notinchlik, o`ta sezitivlik va tashqi ijtimoiy omillar sababli kelib chiqishi mumkin.

Shuningdek:

✓ oilada noto`g`ri tarbiya, ya`ni haddan tashqari g`amxo`rlik, ortiqcha talabchanlik, egotsentrik tarbiya;

✓ tarbiyasidagi bolaga psixologik savodsiz ta`sir, ko`pincha o`quvchini noadekvat baholashga olib keladi;

- ✓ kommunikativ malaka va ko`nikmalar etishmasligi;
- ✓ o`quvchi pozitsiyasi shakllanmaganligi.

Bu kabi noadaptiv xulqni psixologlar maktab nevrozi deb ta`riflaydilar. Bunda nevroz tibbiy jihatdagi tor ma`noda emas, balki ko`proq maktab hayotidagi u yoki bu murakkabliklarga noadekvat reaksiya qilish ma`nosida tushuniladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarning ta`lim muassasidagi yangi o`quv sharoitiga moslashish jarayonida tez-tez uchraydigan yana bir holat - "psixogen maktab dezadaptatsiyasi" muammosidir. Mazkur muammo, fikrimizcha, favqulodda dolzarb bo`lgani bois, uning xususiyatlari ustida yana bir bor to`xtalamiz.

Psixogen maktab dezadaptatsiyasi bola shaxsining maktab va oiladagi ob`ektiv mavqeini buzadigan psixogen reaksiyalar, bir qator kasallik va tuzilmalarni aks ettiradi. Odatda, maktab nevrozlari besabab agressivlik, maktabga borishdan qo`rqish, darslarga kirish, sinf taxtasi yonida javob berishdan bosh tortish kabi me`yordan chetlangan dezadaptiv xulqda namoyon bo`ladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarning ta`lim muassasidagi xavotirliligi - emotsional beqarorlikning nisbatan engil shakli bo`lib, u o`quv vaziyatlari va sinfda ortiqcha notinchlikni o`ziga nisbatan yomon qabul qilish, haddan ortiq hayajonlanish, pedagoglar va tengdoshlari tomonidan salbiy baho kutishda namoyon bo`ladi.

Maktab nevrozlari namoyon bo`lishi diapozoni ancha keng, bu ularni tashxislashda aniq mezonlarni belgilashni qiyinlashtiradi. Shu bois, maktab nevrozlarining oldini olish va korrektsiyalash uchun kompleks o`yinlar zarur. Ular kichik o`quvchi shaxsi rivojlanishini erta tashxislash, uning yosh va individual xususiyatlari va imkoniyatlarini, pedagoglar va ota-onalar bilan doimiy ishlashni talab etadi.

Maktab nevrozlarini tadqiq etish uchun bolani uning maktab va maktabdan tashqari hayotida turli vaziyatlarda kuzatish, pedagoglar va ota-onalar kichik maktab yoshidagi o`quvchilar bilan ko`proq suhbatlashishlari hamda maxsus

psixodiagnostik metodlar yordamida o'rganishlari zarur. Olingan barcha natijalarni professional talqin qilish psixologga bola muammolarini hal etish imkonini beradi.

Ta'lim muassasidagi psixologik amaliyotda maktab nevrozi kuzatilgan bolalarning bir necha turi farqlanadi:

1. Xulqida aniq chetlanishlar bo'lgan bolalar (darsda o'zlarini yomon tutadi, dars paytida sinfda turib yuradi, pedagogga qo'pollik qiladi, boshqarish qiyin, ular faqat sinfdoshlari bilangina emas, balki pedagoglar bilan munosabatlarda agressiv bo'ladilar. Ular odatda, yomon o'qishadi va o'z-o'zini yuqori baholashadi. Ular uchun giperdinamik sindrom, patologik fantaziya sindromi xarakterli. Ko'pincha pedagoglar bunday bolalarni pedagogik "qarovsiz", yoki xatto aqli zaif deb hisoblaydilar.

2. Shunday holatlar bo'ladiki, yaxshi o'zlashtiradigan, darsda o'zini yaxshi tutadigan o'quvchilar ortiqcha yuklama yoki emotsional hayajon natijasida birdan o'zgarib qoladi. Ularda depressiya, apatiya paydo bo'ladi. Pedagoglar o'quvchini go'yo almashtirib qo'yishdi, u o'qishga qiziqmay qo'ydi deb aytadilar. Bola maktabga borishdan bosh tortadi, qo'pollik qila boshlaydi. Nevrotik depressiya, bog'lanishli hodisalar sindromi kabilar kayfiyat tushishi emotsional labillik, xavotir fonida namoyon bo'ladi. Ba'zan bu guruh bolalarida autizm, to'liq yoki qisman mutizm kuzatiladi. Shu sababli ularda, umumta'limiy tayyorgarlikdan tashqari, korreksion (tuzatish) yo'nalishdagi ta'limga ehtiyoj bor. Bizda mavjud maxsus bolalar bog'cha-maktablari oldida turgan muammolardan biri maktab, oila, jamoat tashkilotlari, mahallada shaxsni tarbiyalash va shakllantirishning korreksion-pedagogik-psixologik rehabilitatsiya tizimi etarli darajada ishlab chiqilmagan.

Ma'naviy-axloqiy, intellektual va jismoniy tarbiya masalalarining talab darajasiga ko'tarilmaganligi, ota-onalar, pedagoglarning zarur malakaga ega emasligi, shuningdek, xalq pedagogikasi boy merosidagi bilimlardan to'la xabardor bo'lmaganligidadir. Shu jumladan, turli yoshdagi, ayniqsa, rivojlanishida nuqsonli bolalarni tarbiyalash, o'qitish bolalarni tarbiyalash va o'qitish sifatini ta'minlash uchun, maxsus nutqni rivojlantiruvchi bola bog'cha-maktabini tashkil etish joizdir.

Ayni markaz asosiy vazifasi taqozosiga ko`ra, korreksion- rivojlantiruvchi o`qitish dasturi bo`yicha bolalarni tarbiyalash, davolash va kasallikning oldini olish tadbirlarini olib boradi, rivojlanishida muammosi bo`lgan bolaning maktabgacha va boshlang`ich ta`lim mazmunini o`zlashtirishga yordamlashadi.

Shuningdek, markazda bolalar maslahat -tashxis va tibbiy psixologik, tibbiy-pedagogik jihatdan maxsus bog`cha va maktablarga tanlab olinadi, salomatligi chuqur o`rganilib, (mutaxassislarning maslahati va tashxis) [ularga psixologik](#), tibbiy-pedagogik reabilitatsiya va boshqa amaliy yordam ko`rsatiladi. Fikrlarni erkin nutqiy bayon qilishning rivojlanishi 3 yoshdan 12 yoshgacha bo`lgan davrni o`z ichiga oladi. Shuningdek, ularni atrof-olam bilan tanishtirish, tasavvurlarini bog`cha yoki maktab o`quv-tayanch dasturiga muvofiq rivojlantirish bilan bir vaqtda nutqiy nuqsonlarni isloh qiluvchi individual logopedik mashg`ulotlarda bolaga ta`sir qilish ishlari olib boriladi. Bunday mashg`ulotlar nutq talaffuziga asosan o`qitish materiallarini taqsimotiga ko`ra, ko`paytirib boriladi. Bolalar bog`chasi, maktablardagi o`quv tayanch dasturida turli murakkablikda o`qitilayotgan matnning mazmunini tushunishni rivojlantirishga bag`ishlangan bo`lim kengaytirilgan. Faol va kam uchraydigan so`zlar lug`atining muvofiqqligini aniqlash, axloqiy-ma`naviy, mehnat, jismoniy, ekologik 15 yo`nalishdagi materiallarning mazmunini kuchaytirish ko`zda tutilgan. Bolalar bog`chasida elementar matematika va maktabda matematika dasturida o`quvchilar o`zlashtirishi lozim bo`lgan maxsus tushunchalar va masalalarning shartlari nutqiy ifodalanishiga qaratilgan o`quv jarayoni jadallashtirilgani va yo`naltirilgani alohida e`tiborga olingan. Shuningdek, og`ir nutqiy nuqsonli bolalarga matematikani o`qitishning o`ziga xos jihatlari ifodalangan. Tabiatshunoslik bo`yicha dasturida esa nutq kamchiliklarini tuzatish orqali rivojlantiruvchi lug`atlar va nutq amaliyotini kengaytiruvchi materiallar berilgan. Ma`lumki, maktab o`quv fanlari integratsiyasi asosida tashkil etilgan darslar qatorida bolalarning badiiy-estetik madaniyatini shakllantirish bo`yicha fanlar alohida o`rin tutadi. Asosiy maqsad ta`limning yo`nalishini umumiy kuchaytirgan holda yaxlit nutqiy yondoshuv asosida olib borish va dunyoning ilmiy

yagona manzarasini shakllantirish (axloqiy, estetik, ekologik va mehnat orqali) dan iborat.

Tajribada ko`rganimizdek, bunday yondoshuv o`quv materiali takrorlanishining oldini oladi, maktabda o`tiladigan fanlar sonini va soatini qisqartirish hamda o`qitiladigan amaliy faoliyatni boyitishga yordam beradi. Yuqorida ko`rsatilgan kamchiliklar qaysi toifada ko`proq uchrashini bilish maqsadida og`ir nutqiy nuqsonli bolalar bilan bir necha yo`nalishda kuzatish ishlarini olib boriladi. Bu jarayonda ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarga ham alohida e`tibor berish lozim.

Ma`lumki, hozirgi vaqtda bolani va uning rivojlanishini kuzatish masalalari: organik jihatdan tashxis muammolari va uni hal etishning sub`ektiv jihati muammoni hal etish imkoniyatini axborotlar orqali izlash, faoliyat rejalarini loyihalashtirish va rejani amalga oshirishda boshlang`ich yordam ko`rsatish kabi yaxlit masalalarni oladi. Tashxisning to`g`ri qo`yilishi muvaffaqiyatning garovi hisoblanadi. Xususiy tashxis qo`yilishi bilan muammo rivojini hal etishga qaratilgan jarayon boshlanadi. Tashxis metodidan kelib chiqib, mutaxassislar korreksiya-axborot me`yorlari metodini ishlab chiqdilar va u kuzatuvchi hamda kuzatiluvchining o`zaro 16 hamkorligi shaklida ifodalanadi. Tashxis muammolarining rivojlanishi turli soha mutaxassislarining pedagog, psixolog, tibbiy xodimlarning o`zaro kelishuviga bog`liq bo`ladi. Biz bola rivojlanishidagi negativ omillar, ya`ni «rivojlanmaganlik», «etishmovchilik» va boshqalarni tadqiq etish doirasida hal qilishga intilyapmiz. Biroq, u yoki bu darajadagi nuqsonlarni bolaning shu davrdagi ahvoriga ko`ra baholash o`z-o`zidan muammoni hal qilish yo`llari, imkoniyati haqidagi axborotning kichik bir qismini beradi, xolos.

Tizimda loyihalashning mantiqiy rivojlanishidagi ancha murakkab qaramaqarshi jarayonlarda mutaxassislar bolalarda ko`p uchraydigan muammolarning samarali echimi dasturini ishlab chiqishadi va shu asosda pedagoglar rivojlanish yo`lini belgilaydilar. Kuzatish natijalarini baholash uchun esa tashxis modelini tuzish masalasi yuzaga keladi. Shuning uchun bolaga nisbatan

tizimli yondoshuv va sub`ekt shaxsi kichik dunyosining tashqi muhit bilan o`zaro munosabatlari tavsifnomasi tahlilini tashxis tadqiqotlariga yo`naltirish zarur.

So`nggi yillarda psixologik tashxis qo`yuvchi psixologlar bola holatining murakkab psixologik malakalari sezilarli darajada o`sganligini e`tirof etmoqdalar. Ayni holat ta`lim dasturlarining barcha darajada sezilarli chuqurlashganiga, bolalar umumiy rivojlanishi esa ma`lum darajada ortda qolayotganiga bog`liq. Bu mamlakatdagi ba`zi umumiy ijtimoiy madaniy holatlardagi o`zgartirishlardan kelib chiqadi. Yangi information texnologiyalar, shu jumladan, aholining turli zamonaviy kompyu`ter texnologiyasi bilan munosabati va rivojlanishning virtual shakliga xos. Demakki, mazkur sohada yangi yo`llarni izlashga yanada ko`proq ehtiyoj tug`ilmokda va bola muammolarini o`rganishning psixologik va pedagogik malakalari, tashxis ishlari darajasi asosiy ko`rsatkichi doimo diqqat markazida bo`lishi joiz

Xullas, bola holatini o`rganishda bunday ko`p bosqichli psixologik tashxis tizimi nihoyatda qo`l keladi. U faqatgina bola holatining eng dolzarb fenomenlarini ko`rsatibgina qolmay, balki ishonchli istiqbol tashxisini ham ta`minlaydi, bolaning keyingi rivoji va o`qishi, korreksion (tuzatish) ishlarining yanada samarali dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Bolalar bilan ishlashning zamonaviy tajribalari shuni ko`rsatadiki, ayrim hollarda bola holati faqatgina yaxshi tomonga emas, [balki u yoki bu sabablari](#), o`qitish va sharoit rivojiga bog`liq tarzda yomon tomonga o`zgarishi mumkin. Shunday qilib, biz faqatgina «yaqin rivojlanish zonasi»ni emas, balki rivojlanishning og`ish deviatsiyasi sohasini ham nazardan qochirmasligimiz zarur.

Arterapiya dastlab Z.Freyd va K.Yungning EGOdagi himoya mexanizmlarining namoyon bo`lishi sifatidagi nazariy g`oyalari asosida vujudga keldi (sublimatsiya, proektsiya). Dastlab psixoanalizda paydo bo`lgan terapiya hozirda barcha yo`nalish vakillari tomonidan keng qo`llanilmoqda.

Arterapiyaning yutug`i shundaki, u terapevtik aloqani o`rnatishni chuqurlashtirishga yordam beradi. Bir vaqtning o`zida ham terapevtik va diagnostik

metod hisoblanadi, psixoterapiyaning har qanday shakli va vaziyatlarida qo'llash mumkin. Turli vositalardan foydalanish imkoniyati mavjud – qalamcha bilan qumga chizishdan, oddiy qalam bilan san`at asari yaratish va haykal yasash ham mumkin, turli muammolarni hal qilishda foydalanish mumkin.

Artterapiya bolalarda xavfsizlik hissini rivojlantiradi. Artterapiyaning mahsuldorligi shundaki, birinchidan, nizoli vaziyatlar simvolik shaklda qayta paydo bo'ladi, rasmlar yordamida tashqariga chiqariladi, shu tariqa uni muhokama qilish va qarr qabul qilish mumkin. Ikkinchi tomondan ijod jarayonining o'zi shaxsning o'sishiga, o'zini o'zi namoyon qilishga, o'zini o'zi rivojlantirishga imkoniyat yaratadi, hayotiy qiyinchiliklarni engish uchun ichki imkoniyatlarni topish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Битянова М.Р. Адаптация к школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка. – М.: Педагогический поиск, 1997. – С. 12.
2. Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. – М.: Академический проект, 2003. – С. 125.
3. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников. – Минск: Нар. Асвета, 1975. - 144 с.
4. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
5. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
6. Salaeva M.S., Beknazarova X.X. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini ijtimoiy mobilligini rivojlantirish. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES,

PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(4), 136–139.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

7. Salaeva M.S., Djumabaeva M. Pedagogning kichik maktab yoshidagi bolalarni ijtimoiy mobilligini oshirishga ta'siri // Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, ISSN - 2181-2608. IMPACT FAKTOR - 8.2 SJIF: 5.426 - B. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
8. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
9. Салаева М.С., Павлова М.В. Роль арттерапии в образовательном процессе // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 22 (том 3) (январь, 2022)- Б.1099-1103.
https://www.mpcareer.ru/files/ugd/a62191_0db2e10019f54bf8acd6c8e9ad9c313e.pdf